

Universidad del Aconcagua
EVALUADA POR CONEAU
Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas

Relevamiento de estrategias de sostenibilidad implementadas por las empresas de turismo rural de Mendoza.

Lic. Sebastián Jorge Herrera

**Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales
y Administrativas.**

Universidad del Aconcagua.

Marzo 2022

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
Delimitación conceptual	5
Sostenibilidad	5
Turismo rural	6
METODOLOGÍA	10
RESULTADOS	12
Iniciativas internacionales en materia de sostenibilidad turística	12
Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)	16
Sistema Provincial de Calidad Turística (EMETUR)	26
Registro Provincial de Turismo	26
Implementación de herramientas de sostenibilidad en el sector de turismo rural	29
CONCLUSIÓN	30
BIBLIOGRAFÍA	32

INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad en el turismo ha sido objeto de discusión desde hace décadas. En 1983, las Naciones Unidas crearon la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que introdujo en 1987, a través del documento Nuestro futuro común, el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo como aquel que “satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”.

A partir de allí, existe consenso en que el desarrollo de la actividad turística debe sustentarse en dicho paradigma. Inicialmente, el término se vinculaba casi exclusivamente con la dimensión ambiental; sin embargo, la evolución teórica incorporó a esta como una de las tres dimensiones constitutivas del concepto, junto con la social y la económica. Estudios más recientes agregan una cuarta dimensión, la político-institucional, señalando que el desarrollo sostenible requiere no solo equilibrio entre pilares sino también marcos normativos, institucionales y de gobernanza que lo hagan posible.

En este marco conceptual, el turismo rural se presenta como una modalidad particularmente sensible a la cuestión de la sostenibilidad, en tanto se desarrolla en territorios donde los recursos naturales, culturales y productivos constituyen el principal atractivo y soporte de la actividad. No obstante, como se verá en el desarrollo teórico, existe dispersión en las definiciones de turismo rural, tanto desde organismos internacionales como desde instituciones nacionales y provinciales. Esta situación hace necesario precisar el alcance del concepto, dado que de su delimitación depende la identificación del universo de análisis.

Asimismo, si bien los organismos internacionales, nacionales y provinciales promueven el desarrollo sostenible del turismo y han diseñado distintos programas, directrices y sistemas de calidad, no resulta evidente en qué medida tales herramientas constituyen verdaderas estrategias de sostenibilidad aplicables a las empresas de turismo rural, ni si han sido efectivamente implementadas por estas en la Provincia de Mendoza.

En consecuencia, el problema que orienta este trabajo puede sintetizarse en los siguientes términos: ¿las empresas de turismo rural de Mendoza han incorporado estrategias sistemáticas de sostenibilidad que contemplen las dimensiones económica, social y ambiental en su gestión?

El objetivo general de la investigación es relevar las estrategias de sostenibilidad implementadas por las empresas de turismo rural de Mendoza. Como objetivos específicos se propone: precisar el concepto de sostenibilidad aplicado al turismo; definir de manera unívoca el turismo rural a efectos de delimitar el universo de estudio; identificar las estrategias de sostenibilidad sugeridas por organismos como la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), las Normas IRAM SECTUR y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR); y cuantificar la cantidad de empresas de turismo rural de la provincia que han incorporado dichas herramientas.

Desde el punto de vista metodológico, se trata de una investigación de carácter descriptivo, basada en técnicas documentales y análisis de fuentes secundarias. Se realizó una revisión bibliográfica sobre los conceptos de sostenibilidad, turismo rural y estrategias de gestión sostenible, así como un relevamiento de los programas y sistemas de calidad vigentes en los niveles internacional, nacional y provincial. Para la delimitación del universo de estudio se recurrió al Registro de Empresas de Turismo Rural del Ente Mendoza Turismo y a los registros de prestadores con certificaciones o distinciones en sistemas de gestión de calidad, tanto del ámbito provincial como nacional. La información obtenida fue sistematizada y analizada a fin de identificar la existencia —o ausencia— de implementaciones concretas en el sector.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se desarrolla el marco teórico, donde se precisan los conceptos centrales; en segundo término, se analizan las principales herramientas institucionales de promoción de la sostenibilidad turística; finalmente, se presentan los resultados del relevamiento efectuado y las conclusiones derivadas del estudio.

Delimitación conceptual

Sostenibilidad

El concepto “sostenibilidad” como sustantivo o como adjetivo que caracteriza a un campo de conocimiento o de acción (*desarrollo sostenible, turismo sostenible, etc.*) viene siendo utilizado asiduamente, vinculado a la temática ambiental, desde la década del 80 del siglo pasado.

En el año 1983, las Naciones Unidas crea la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente poniendo en relevancia a la temática y otorgando un rango distinto al que tenía hasta el momento. Uno de los productos que produjo la Comisión fue, en el año 1987, el documento “Nuestro futuro común” en el que se introduce el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo en estos términos: “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, 1987, p.23).

En tanto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo sostenible como aquel que “tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (UNWTO, s.f.). De esta forma, se insta a trabajar sobre tres ejes, generando ingresos y creando empleo genuino, asegurando la viabilidad económica. En cuanto a lo social, implica integrar a las comunidades locales, respetando su identidad, tradición y cultura. Por último, la sostenibilidad ambiental implica la conservación de los recursos naturales,

Mientras que Greenpeace explica el enunciado “desarrollo sostenible” como la satisfacción de ciertas “necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Que garantice un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social” (Greenpeace, s.f.).

En tanto, la Ley N° 25.997, Ley Nacional de Turismo, establece los principios rectores y nombra como uno de ellos al desarrollo sustentable y lo define como el turismo que “se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. El desarrollo sustentable se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. (Ley Nacional de Turismo, 2005, art.2).

Así, los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. (Isabel Carrillo Hidalgo, 2020, p.7).

Turismo rural.

Hay una multiplicidad de definiciones de “Turismo Rural” tanto de autores institucionales como de diversos autores particulares e investigadores.

En cuanto a las del primer grupo, la Organización Mundial del Turismo (OMT) define al Turismo Rural como “un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés” (Organización Mundial del Turismo, s.f.).

En tanto, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación define al Turismo Rural, en el Tesauro Turístico Argentino, como “aquel turismo alternativo que lleva al viajero a núcleos rurales, principalmente del interior, dándole la oportunidad de conocer la vida en el campo o en una pequeña aldea, y que, además, le permite practicar ciertas actividades y deportes en contacto con la naturaleza. El alojamiento se realiza en casas de campo especialmente acondicionadas para albergar visitantes” (Glosario de turismo rural, 2017, p.3)”.

Para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el Turismo Rural es una “modalidad turístico-recreativa que se desarrolla en establecimientos de ámbito

rural o en sus inmediaciones y que permite al visitante conocer, compartir y aprender otras costumbres y tradiciones, a través de actividades cotidianas, productivas y culturales, sensibilizándolo sobre el respeto y valor de la identidad cultural de las comunidades y pueblos rurales” (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, s.f., p.1) . En tanto, la Dirección Nacional de Desarrollo Territorial Rural, del mencionado ministerio lo define (en su Visión) como “actividad productiva, que busca el aumento del empleo rural no agrícola, la diversificación de fuentes de ingreso para reducir los riesgos agropecuarios, y compensar la estacionalidad de los flujos de trabajo y económicos de cada región.” (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, s.f.).

A su vez, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) conceptualiza al turismo rural como “una modalidad turístico-recreativa, que generalmente complementa las actividades agropecuarias tradicionales, desarrollada principalmente en emprendimientos, comunidades y pueblos rurales; gestionada por la población local, respetando el medio ambiente y la cultura del territorio. Ofrece la oportunidad de compartir, vivenciar y conocer costumbres, actividades (productivas y culturales) y experiencias del medio rural.” (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, s.f.).

La provincia de Mendoza, en sus diversas planificaciones turísticas, definen el Turismo Rural. En el Turplan 1 lo conceptualiza como el “conjunto de actividades que se desarrollan en contacto con la naturaleza, la vida rural o el campo. Estas actividades turísticas se concretan en actividades agrícolas, de conocimiento antropológico de la población rural, excursiones a pie para conocer los parajes naturales, la flora y fauna del lugar, práctica deportiva en ríos, lagos, montañas, o en la organización de cursos de gastronomía, cocina, artesanías y folclore locales. El alojamiento durante la actividad del turismo rural en casa de campo acondicionadas para tal fin con derecho a manutención y otros servicios turísticos, o compartiendo las casas en las que viven los propios campesinos” (Subsecretaría de Turismo d Mendoza, 2001). En tanto, para el TUPLAN 2 “es la actividad turística que se desarrolla en un medio rural o semi - rural y cuya motivación principal es la búsqueda de atractivos turísticos asociados al descanso, paisaje, cultura tradicional y huida de la masificación. Comprende actividades recreativas, folklóricas y culturales que se desarrollan en contacto directo con la naturaleza. Es una actividad que integra a toda la familia campesina y resguarda sus costumbres y tradiciones. Se combina con distintas modalidades como el ecoturismo, turismo aventura, cultural, turismo gastronómico y turismo del vino” (Subsecretaría de Turismo, 2007, p.74).

La Resolución N° 208/06 de la ex Secretaría de Turismo de Mendoza es la que regula la actividad del Turismo Rural y lo define de la siguiente manera: “A los fines de la presente resolución se entiende por Turismo Rural a aquellas actividades que tienen como fin ofrecer en el ámbito rural, servicios tales como: alojamiento, gastronomía, ofertas recreativas, folklóricas y culturales que se desarrollan en el espacio rural provincial, y que pueden constituir para sus responsables una fuente de ingresos complementarios a los del sector primario” (Secretaría de Turismo, 2006, art.3).

A su vez, hay autores que conceptualizan el turismo rural a partir de las actividades que comprende, de esta manera, según el Turplan 1 de la provincia de Mendoza, esta tipología turística comprende a “Actividades rurales y/o visitas a fincas, estancias, puestos, bodegas, fábricas y otras empresas que procesan productos agrícola-ganaderos. Artesanías/tradición” (Subsecretaría de Turismo, 2001, p.165). En tanto que precisa que los *MACROPRODUCTOS TURÍSTICOS* son las unidades de intercambio características de un destino turístico receptivo e incluye como uno de ellos *PRODUCTO: TURISMO DEL VINO* y lo define como “el conjunto de actividades que se desarrollan a partir de la trilogía vid - vinos - bodegas, y que tiene por objeto acercar a los interesados al conocimiento de la vitivinicultura y al placer de degustar y beber vinos. Es una sub tipología del turismo rural, aunque también pueden encontrarse componentes en ámbitos urbanos. Se asocia al turismo cultural y a la gastronomía. Actividades o modalidades: Recorridos por bodegas y viñedos, gastronomía (comidas empresariales, tardes de té) alojamiento en bodegas, degustaciones dirigidas, cursos de catación, cabalgatas por áreas vitivinícolas.”

Turismo del vino: Es el conjunto de actividades que se desarrollan a partir de la trilogía vid - vinos - bodegas, y que tiene por objeto acercar a los interesados al conocimiento de la vitivinicultura y al placer de degustar y beber vinos. Es una sub tipología del turismo rural, (Ministerio de Turismo y Cultura, 2007, p.65)

Hay otros conceptos que se presentan como sinónimos de Turismo Rural, es el caso de Agroturismo, que se define como una “modalidad de turismo que se desarrolla en un medio rural, combinando el descanso con el contacto próximo al entorno natural. Con frecuencia, la prestación del servicio tiene lugar en antiguas pero remodeladas casas de labranzas, emplazados en lugares rurales. Este se aleja mucho de los métodos estandarizados que caracterizan el turismo de masas y que en cierta medida son una traslación de los hábitos urbanos al centro turístico”. (Subsecretaría de

Turismo de Mendoza, 2001, p.297). También, se presenta como “contacto o convivencia con culturas vivas, invitando a observar formas de vida de las poblaciones nativas y a compartir sus actividades productivas agrícolas, pecuarias, pesca y artesanías” (Maldonado, 2005, p.9).

METODOLOGÍA

La presente investigación es de carácter descriptivo y se inscribe dentro de un enfoque cualitativo con apoyo en datos cuantitativos simples. Su finalidad es relevar e identificar la existencia de estrategias de sostenibilidad implementadas por las empresas de turismo rural de la Provincia de Mendoza, tomando como referencia las herramientas institucionales vigentes en los niveles internacional, nacional y provincial.

Para el logro de los objetivos propuestos se emplearon técnicas documentales y análisis de fuentes secundarias. En una primera instancia se realizó una exploración bibliográfica orientada a precisar los conceptos de sostenibilidad, turismo rural y estrategias de sostenibilidad turística. Esta revisión incluyó documentos académicos, normativa específica, planes estratégicos, programas institucionales y publicaciones oficiales de organismos vinculados a la actividad turística.

En una segunda etapa se relevaron las herramientas de gestión vinculadas a la sostenibilidad propuestas por distintos organismos: la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación —a través del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)— y el Ente Mendoza Turismo (EMETUR). El análisis se centró en determinar cuáles de estas herramientas constituyen estrategias sistemáticas aplicables a organizaciones turísticas y, particularmente, a prestadores de turismo rural.

Para la delimitación del universo de estudio se recurrió al Registro de Prestadores de Turismo Rural del Ente Mendoza Turismo, creado en el marco de la Resolución N° 208/06, que regula la actividad en la Provincia. Asimismo, se consultaron los registros de prestadores que cuentan con certificaciones o distinciones en sistemas de gestión de calidad, tanto en el ámbito provincial como nacional.

El universo quedó conformado por los once (11) prestadores habilitados en el registro provincial al momento del relevamiento. Sobre este conjunto se efectuó el cruce de información con los registros de implementación de herramientas de calidad y sostenibilidad disponibles, a fin de identificar si dichas empresas habían adoptado algún programa formal que contemplara las dimensiones económica, social y ambiental de la sostenibilidad.

El tratamiento de la información consistió en la sistematización de los datos obtenidos, su clasificación según tipo de herramienta, nivel de implementación y dimensión de la sostenibilidad involucrada, y su posterior análisis comparativo. No se realizaron encuestas ni entrevistas directas a los prestadores; el estudio se basó exclusivamente en información institucional disponible en registros oficiales.

La investigación se circunscribe al territorio de la Provincia de Mendoza y al período en que los registros consultados se encontraban vigentes, por lo que los resultados deben interpretarse dentro de ese marco temporal y geográfico.

RESULTADOS

Iniciativas internacionales en materia de sostenibilidad turística

La Organización Mundial del Turismo impulsa diversos programas vinculados a la sostenibilidad, entre ellos:

- Iniciativa sobre Diversidad Biológica.
- Programa de Eficiencia Energética de Kho Khao.
- Soluciones Energéticas para Hoteles (HES).
- Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos.
- Programa de Turismo Sostenible de One Planet.
- Best Tourism Villages by UNWTO.

La OMT es un organismo especializado de las Naciones Unidas y es la principal organización internacional en el campo del turismo.

En su sitio oficial declara que el organismo está “encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos que tenga en su punto de mira el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo alcance es universal”

([https://www.unwto.org/es/turismo-por-los-ods.](https://www.unwto.org/es/turismo-por-los-ods))

Entre sus acciones en el campo de la sostenibilidad está implementado numerosos programas e iniciativas a lo largo de todo el planeta.

Una de ellas es la iniciativa “**Diversidad Biológica**”, Incluye acciones de asesoramiento experto y apoyo consultivo a los gobiernos nacionales y locales de los países afectados por los tsunamis de 2004 y 2006, con el fin de ayudar a la reconstrucción de su infraestructura turística. En este marco se trabajó en el distrito de Phang Nga, en la costa tailandesa de Andaman, azotada por el tsunami de 2004. El otro proyecto se desarrolló en Pangandaran (Java Occidental), en Indonesia, un lugar devastado por otro tsunami en 2006.

En tanto, en el 2009, se lanzó el Programa de Eficiencia Energética de Kho Khao (Tailandia) para mitigar los efectos del cambio climático. La Unidad Asesora de la OMT ofreció también aportaciones en temas transversales como la eficiencia energética, la seguridad del turismo y el cambio climático. Además, la Unidad ejecutó proyectos en Europa Central y, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, para el Convenio de los Cárpatos.

Otra de las acciones que han llevado a cabo es la preparación de un conjunto de Directrices centradas en el estrecho vínculo existente entre las áreas protegidas y el turismo, con el fin de garantizar que el turismo contribuya a los propósitos de las áreas protegidas sin efectos negativos para estas.

Otra de las iniciativas es la de **“Turismo y Plásticos”**. Esta reúne al sector turístico en torno a una visión común sobre cómo detener las causas de la contaminación por plásticos, y permite a empresas, gobiernos y otros agentes del turismo liderar con su ejemplo el cambio hacia la economía circular de los plásticos. Más de 100 organizaciones se han convertido en signatarios de la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos y han dado a conocer sus ambiciosos compromisos para eliminar los plásticos de un solo uso innecesarios, adoptar modelos de reutilización y utilizar envases y artículos de plástico reutilizables, reciclables o compostables.

Los signatarios de la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos se comprometen a actuar para lograr antes de 2025:

- Eliminar los envases y artículos de plástico innecesarios.
- Tomar medidas para pasar de los modelos de un solo uso a los de reutilización o a alternativas reutilizables.
- (Comprometer a la cadena de valor a) lograr que el 100% de los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables.
- Tomar medidas para incrementar el volumen de contenido reciclado en todos los envases y artículos de plástico utilizados.
- Colaborar e invertir para incrementar los porcentajes de reciclaje y compostaje de los plásticos.
- Informar al público todos los años sobre los progresos realizados para alcanzar estos objetivos.

-
- Los destinos (administraciones nacionales y locales), las empresas (prestadores de servicios de alojamiento, operadores turísticos, proveedores, etc.) y las organizaciones simpatizantes (ONG, asociaciones empresariales, círculos académicos, etc.) pueden convertirse en signatarios de la Iniciativa.

Otra de las iniciativas es la de **Soluciones Energéticas para Hoteles** (HES por su sigla inglesa). Es un proyecto iniciado por la OMT en colaboración con un equipo de las Naciones Unidas y organismos importantes de la UE en materia de turismo y energía. El proyecto ofrece información, apoyo técnico y formación para ayudar a las pequeñas y medianas empresas del sector del turismo y el alojamiento en los 27 países de la UE a incrementar su eficiencia energética y el uso de energías renovables.

HES responde a los retos climáticos en sintonía con los objetivos de la UE y el Proceso de Davos de 2007, que estipula las medidas requeridas para el sector turístico:

- Adaptar las empresas y destinos turísticos a unas condiciones climáticas cambiantes
- Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero
- Apoyar las inversiones en eficiencia energética y el uso de recursos y tecnologías de energías renovables.

Esta iniciativa ofrece un e-Toolkit que permite que Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) europeas del sector del alojamiento puedan evaluar su consumo energético actual y su huella de carbono comparándolos a los de empresas similares. También proporciona apoyo para clasificar las opciones de inversión en eficiencia energética (EE) y energías renovables (ER) prácticas y rentables. El toolkit contiene una herramienta de evaluación comparativa de la energía, y una secuencia de apoyo para la toma de decisión que asistirá al cliente ayudándole a evaluar las distintas opciones de inversión en eficiencia energética y energías renovables para mitigar el impacto y valorar las emisiones de carbono. También incluye información acerca de las buenas prácticas y los materiales de fomento de las capacidades y una calculadora de carbono.

El **Programa de Turismo Sostenible de One Planet** se guía por la visión de One Planet para una recuperación responsable del turismo. Este aspira a acelerar la

producción y el consumo sostenibles en las políticas y prácticas turísticas para abordar los retos de la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. El Programa presta, por tanto, apoyo para la transición a una economía circular como vía hacia el desarrollo sostenible del turismo.

Con su trabajo, el Programa de Turismo Sostenible de One Planet establece la agenda para que el sector turístico pueda avanzar hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, así como en relación con objetivos afines tales como el ODS 13 sobre acción por el clima, el ODS 14 sobre protección de ecosistemas marinos y el ODS 15 sobre protección de ecosistemas terrestres.

- La estrategia se articula en torno a tres áreas principales de intervención:
- Construir una economía circular para los plásticos en el turismo
- Integrar la producción y el consumo sostenibles en las cadenas de valor de los productos alimentarios del turismo
- Acelerar la acción por el clima en el turismo

Los miembros del programa deben informar anualmente de sus progresos, y sus contribuciones sirven para preparar el informe oficial para el Foro Político de Alto Nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Por último, el ambicioso Programa “**Best Tourism Villages by UNWTO**” busca el turismo se constituya una fuerza positiva en aras de la transformación, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades, la iniciativa tiene el propósito de maximizar la contribución del sector a la reducción de las desigualdades regionales y a la lucha contra la despoblación de las zonas rurales. Asimismo, persigue fomentar el papel del turismo en la apreciación y preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, sistemas de conocimientos, diversidad biológica y cultural, así como valores y actividades locales, sin olvidar la gastronomía.

La iniciativa está conformada por tres pilares:

- **El Sello Best Tourism Villages by UNWTO:** este sello identificará a los pueblos que sean ejemplos sobresalientes de destinos de turismo rural con activos culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios y que defiendan un compromiso manifiesto con la innovación y la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y medioambiental.

- **El Programa Upgrade Best Tourism Villages by UNWTO:** este programa beneficiará a los pueblos que no cumplan plenamente con los criterios que exige el sello. Estos pueblos recibirán el respaldo de la OMT y de sus socios al objeto de que puedan mejorar en las áreas en las que, durante el proceso de evaluación, se observen carencias.
- **La Red Best Tourism Villages by UNWTO:** esta red proporcionará un espacio para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, conocimientos y oportunidades. Contará con la participación de los representantes tanto de los pueblos galardonados con el Sello Best Tourism Villages by UNWTO como de los que participen en el Programa de Perfeccionamiento, además de con especialistas y socios de los sectores público y privado que mantengan un compromiso con la promoción del turismo en aras del desarrollo rural.

Según lo presentado, se puede observar que la mayoría de las iniciativas están dirigidas a Destinos, a ser implementadas por los Organismos Públicos de Turismo y, además, están enfocados a uno de los ejes de la sostenibilidad. Este es un concepto antiguo ya que los nuevos desarrollos teóricos mencionan a lo ambiental como uno de los tres pilares, junto con el económico y el social, que deben fortalecerse para lograr un desarrollo sostenible, incluso, algunos investigadores agregan una cuarta dimensión: la político – institucional “para que los comportamientos de los agentes económicos y sociales, públicos y privados, caminen en esta dirección, dando lugar a procesos de desarrollo sostenible, se hace necesario que se lleven a cabo cambios políticos y reformas institucionales. Esta dimensión es la que comúnmente se ha denominado como la cuarta dimensión transversal de la sostenibilidad: la político-institucional” (Isabel Carrillo Hidalgo, 2020, p.2).

Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)

La Secretaría de Secretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo y Deportes cuenta en su organigrama con dos Subsecretarías, la de Desarrollo Estratégico y la de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional. Ambas mencionan el término “sustentabilidad” en sus objetivos.

En el caso de la primera, aparece el término en el décimo de sus 10 objetivos:

Obj. 10. Asistir a la Secretaría en la elaboración y gestión de planes y proyectos de innovación, aplicación de nuevas tecnologías e inversiones para el desarrollo sustentable y competitivo del turismo en el país.

Mientras que en los de la Subsecretaría de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional el término “sustentabilidad” aparece reiteradamente, precisamente en 5 de sus 9 objetivos:

Obj. 2. Asistir a la Secretaría en la planificación de proyectos tendientes al desarrollo sustentable de la oferta turística nacional.

Obj. 5. Asistir en la elaboración y gestión de planes y proyectos de calidad, educación y formación turística para el desarrollo sustentable, competitivo y accesible del turismo.

Obj. 7. Entender en la fiscalización de los prestadores que corresponda legalmente.

Obj. 8. Entender en las estrategias institucionales tendientes a la mejora de la calidad de las prestaciones turísticas, estableciendo y controlando estándares de calidad en el marco del desarrollo sustentable del sector.

Obj. 9. Entender en las relaciones institucionales con las organizaciones y con los organismos públicos provinciales y nacionales referidos a la actividad turística y con los regionales e internacionales oficiales y privados, en materia de accesibilidad, sustentabilidad y calidad.

De todos ellos, el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) es el único que ofrece estrategias sistematizadas de sostenibilidad para aplicar en organizaciones públicas y/o privadas.

El SACT se basa en un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para promover la calidad en cada una de las prestaciones turísticas que brindan los destinos en todo el territorio nacional. Se plantea como objetivo desarrollar la competitividad de las organizaciones turísticas del país a través de la aplicación de estándares de calidad que promueven la preservación de la sustentabilidad social, económica, cultural y ambiental.

Para ello cuenta con una serie de herramientas presentadas en tres (3) niveles:

- **Inicial**, a las que pertenecen las “Directrices”, los “Sellos de Calidad” y los “Talleres”;
- **Avanzado**, “Normas IRAM SECTUR”.
- **Excelencia**, “Clubes de Excelencia”.

	DESTINOS	SECTORES	PRODUCTOS
NIVEL INICIAL	<ul style="list-style-type: none"> • SIGO (<i>No activo</i>) • Buenas Prácticas (<i>No activo</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Directrices de Gestión / Competitividad 	
NIVEL AVANZADO		<ul style="list-style-type: none"> • Normas Sectoriales • Planes Evolutivos • Competencias Laborales 	
NIVEL DE EXCELENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • OMT-S- Best 	<ul style="list-style-type: none"> • OMT. TEDQUAL • Premio Nacional a la Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Clubes de Excelencia (<i>No activo</i>)

Herramientas del Nivel Inicial.

1. Directrices de Gestión / Competitividad:

La directriz es una pauta voluntaria de acción que bajo la forma de recomendaciones y especificaciones técnicas extraídas de la experiencia y de los avances tecnológicos y científicos, se adapta a múltiples realidades. Dispone productos y soluciones adaptados a cada uno de los sectores del Turismo:

- Directrices de competitividad para organizaciones turísticas (Alojamiento, Gastronomía, Servicios Turísticos).
- Directrices para termas.
- Directrices de gestión turística de spa.
- Directrices de gestión turística para bodegas.
- Directrices para Turismo Familiar.
- Directrices de gestión turística para ferias de artesanías.
- Directrices de accesibilidad (Alojamiento, Servicios Turísticos).
- Directrices de gestión turística para municipios.
- Directrices de Gestión Turística y Ambiental para Playas y Balnearios
- Directrices de gestión ambiental (Municipios, Prestadores Turísticos).

2. Sellos de Calidad.

Son Programas de Gestión de la Calidad más sintéticos que las Directrices:

- Sello CocinAR Cocina Argentina.
- Sello Igualdad.

3. Talleres.

- Talleres de Anfitriones/as Turísticos/as.
- Taller de planificación para la gestión de destinos turísticos.

Matriz de Herramientas de gestión del turismo sostenible del SACT

Herramienta / Programa / Norma	SubPrograma	Gestión		Dimensión			Nivel	Estado
		Pública	Privada	Ambiental	Social	Económica		
Directrices	Accesibilidad en Alojamientos		x		x		Inicial	Vigente
	Accesibilidad en Servicios Turísticos		x		x		Inicial	Vigente
	Calidad Turística para Termas		x	x	x	x	Inicial	Vigente
	Competitividad para Gastronomía		x	x	x	x	Inicial	Vigente
	Competitividad para Actividades Generales		x	x	x	x	Inicial	Vigente
	Competitividad para Agencias de Viajes		x	x	x	x	Inicial	Vigente
	Competitividad para Alojamientos		x	x	x	x	Inicial	Vigente
	Gestión Ambiental para Municipios Turísticos	x		x	x		Inicial	Vigente
	Gestión Ambiental para Prestadores Turísticos		x	x	x		Inicial	Vigente
	Gestión Turística de Municipios	x		x	x	x	Inicial	Vigente
	Gestión Turística para Bodegas		x	x	x	x	Inicial	Vigente
	Gestión Turística y Ambiental para Playas y Balnearios	x	x	x	x		Inicial	Vigente
	Gestión Turística de spa		x			x	Inicial	Vigente
	Gestión Turística para Feria de Artesanías	x	x	x	x	x	Inicial	Vigente
	Para Turismo Familiar		x	x	x	x	Inicial	Vigente
Sello	CocinAR		x		x	x	Inicial	Vigente

	Igualdad	x	x		x		Inicial	Vigente
BBPP en Destino	Agencias de viaje		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Campings		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Casas rurales		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Convention Bureaus	x	x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Espacios naturales protegidos	x	x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Estaciones de esquí		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Hoteles		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Oficinas de información turística	x		x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Palacios de congresos	x	x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Playas	x	x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Restaurantes		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Albergues		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Artesanos		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Alquiler de vehículos		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Bares y cafeterías		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Comercios turísticos		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Empresas de actividades deportivas y de ocio		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Guías turísticos		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Museos y centros de interpretación	x	x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Organizadores profesionales de congresos		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Policía turística	x		x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Puertos deportivos	x	x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
	Taxis		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado
Transporte turístico		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado	
Balnearios	x	x	x	x	x	Inicial	Discontinuado	
Otros servicios		x	x	x	x	Inicial	Discontinuado	
SIGO		x	x		x	Inicial	Discontinuado	

IRAM SECTUR	42100. Balnearios	x	x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42200. Hotelería		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42210. Cabañas		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42220. Casa de Huéspedes (Bed & Breakfast)		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42230. Hostel		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42240. Campamento ("camping")		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42250. Alojamiento rural		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42300. Áreas naturales protegidas	x	x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42400. Museo	x	x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42500. Senderismo y travesías		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42510. Montaña y alta montaña		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42520. Cabalgata		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42530. Cicloturismo		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42540. Rafting		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42550. Canotaje		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42560. Navegación turística en embarcaciones		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42570. Servicios turísticos en vehículo todo terreno		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42800. Restaurantes		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42900. Organización de eventos		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
	42910. Empresas intermediadoras de servicios turísticos		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
42701. Especialista en rafting		x	x	x	x	Avanzado	Vigente	

42702. Especialista en canotaje		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
42703. Especialista en cabalgata		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
42704. Especialista en cicloturismo		x	x	x	x	Avanzado	Vigente
42705. Coordinador de turismo infantil		x	x	x		Avanzado	Vigente
42720. Informante turístico		x	x	x		Avanzado	Vigente
Competencias Laborales		x	N/A	N/A	N/A	Avanzado	Vigente
OMT. TEDQUAL (Para Instituciones educativas)	x	x	x	x		Excelencia	Vigente
OMT-S- Best (Para destinos turísticos)	x		x	x		Excelencia	Vigente
Premio Nacional a la Calidad	x	x	x	x		Excelencia	Vigente
Clubes de Excelencia		x	x	x		Excelencia	Discontinuado

En el cuadro anterior se puede visualizar las herramientas de Gestión de Calidad del SACT caracterizadas según el nivel al que pertenecen (Inicial; Avanzado; Excelencia), por tipo de gestión de la Organización (privada, pública y /o ambas) y por la dimensión de la sostenibilidad al que están enfocados sus componentes.

Así, hay 75 sistemas de gestión, 44 del nivel Inicial, 26 del Avanzado y 5 que pertenecen al de Excelencia.

En cuanto al tipo de gestión, 5 están destinadas al sector público, 55 al privado y 15 a ambos sectores.

Mientras que si se contabilizan las herramientas por dimensión en las que acciona se observa que 60 trabajan sobre las tres dimensiones (Ambiental, Social, Económica), 3 solo sobre las sociales, 1 exclusivamente sobre la económica, 9 sobre el binomio ambientales-sociales, 1 sobre las ambientales-económicas y 1 que no aplica sobre la gestión de alguna dimensión porque certifica competencias.

En cuanto a las implementaciones exitosas, Mendoza con 298 se encuentra ubicada en el segundo puesto nacional.

Las herramientas que corresponden al nivel inicial son las que más se han implementado, seguidas por las del escalón más alta, el nivel de Excelencia (el 100% son Bodegas turísticas) y, por último, las del nivel Avanzado.

Implementación del SACT según nivel. Mendoza.

En la discriminación por rubro se observa que la mayor parte de las implementaciones se concentran en Actividades culturales (en ese rubro el SACT incluye a las bodegas) Enoturismo, Gastronomía y Agencia de viajes.

Porcentaje de Certificaciones y Distinciones según rubro en Mendoza

Sistema Provincial de Calidad Turística (EMETUR)

El EMETUR es el Organismo público provincial que rige la actividad turística. Fue creado en el año 2016 por la Ley N° 8.845.

En el decreto reglamentario N° 298/16 de la ley citada se definen sus objetivos. Entre ellos se menciona al desarrollo turístico sostenible en el Art. 2º, Inciso A y en el E:

a) Promover el desarrollo turístico sostenible de Mendoza, teniendo en cuenta las necesidades sociales, culturales y económicas del destino, propendiendo el beneficio para los anfitriones y visitantes de hoy y al mismo tiempo protegiendo y reforzando la misma oportunidad hacia el futuro.

e) Favorecer tanto el crecimiento sostenible de la oferta turística en toda la Provincia como la distribución territorial de la demanda en toda la geografía provincial.

El EMETUR posee el Sistema Provincial de Calidad Turística que cuenta con un Programa de Calidad para Alojamientos Turísticos. Dentro de la estructura del Ente, el encargado de la implementación del mismo es la Dirección de Control de Calidad de los Servicios Turísticos.

Este Programa cuenta con 5 ejes de trabajo (cada uno de ellos contienen subejos y estos guías de acción para la mejora): Comercialización del Servicio; Vinculación con el Entorno; Recurso Humano; Gestión y Espacios de Uso.

Registro Provincial de Turismo

La Resolución de Turismo Rural de la Provincia establece la creación del registro de “a aquellas actividades que tienen como fin ofrecer en el ámbito rural, servicios tales como: alojamiento, gastronomía, ofertas recreativas, folklóricas y culturales que se desarrollan en el espacio rural provincial, y que pueden constituir para sus responsables una fuente de ingresos complementarios a los del sector primario” (Resolución 208, 2006, art. 3). El área a cargo de la tarea es la Dirección de Servicios Turísticos y Calidad que inscribe a los prestadores y ejerce la fiscalización y el control de los servicios.

El registro citado cuenta con 11 prestadores habilitados para las actividades de Turismo Rural en toda la Provincia (VER TABLA).

Dirección	Nº	Localidad	Departamento	Servicios / Actividades												
				Finca	Huerta	Piscícola	Estancia	Granja	Criaderos	Agroindustrias	Artesanales	Casa	Casona	Estancia	Comida Casera	
RP 34	KM 12,5	PARAMILLOS	LAVALLE	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		S/D	S/D0	S/D	
CALLE 5	S/N	3 DE MAYO	LAVALLE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI		S/D	SI
RP 52	S/N	USPALLATA	LAS HERAS	S/D	S/D	S/D	SI	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	SI	S/D	S	SI
RN.143 SUR	KM 2281	COLONIA ALVEAR OESTE	GENERAL ALVEAR	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	S/D	S/D	S/D	S/D
BOMBAL E HIDALGO	S/N	CUADRO NACIONAL	SAN RAFAEL	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
LOTE 39 SAN ALBERTO		USPALLATA	LAS HERAS	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	S/D	S/D	S/D

Relevamiento de estrategias de sostenibilidad implementadas por las empresas de turismo rural de Mendoza.

25 DE MAYO	235		TUNUYAN	S/D											
BODEGUITA	S/N	EL CHALLAO	LAS HERAS	S/D											
SAN MARTIN	S/N	JOCOLI VIEJO	LAVALLE	S/D											
ESPEJO	5683	RUSELL	MAIPU	S/D											
SIETE CUCHILLOS	S/N	LOS CHACAYES	TUNUYAN	S/D											

Implementación de herramientas de sostenibilidad en el sector de turismo rural

A partir del relevamiento efectuado, y tomando como referencia las herramientas vigentes tanto a nivel nacional como provincial, se procedió a cruzar el Registro Provincial de Turismo Rural con los listados de implementaciones del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) y del Sistema Provincial de Calidad Turística.

Como se señaló anteriormente, el registro creado en el marco de la Resolución N° 208/06 cuenta con once (11) prestadores habilitados en la Provincia de Mendoza. Sobre este universo se verificó si existían certificaciones, distinciones o adhesiones a programas formales de gestión que contemplaran de manera sistemática las dimensiones económica, social y ambiental de la sostenibilidad.

Del análisis realizado se observa que ninguno de los prestadores de turismo rural registrados ha implementado, a la fecha del relevamiento, herramientas de gestión de calidad o sostenibilidad correspondientes al SACT —en cualquiera de sus niveles— ni al Sistema Provincial de Calidad Turística.

Asimismo, no existe en la actualidad una herramienta específicamente destinada al turismo rural dentro de los sistemas vigentes. El SACT disponía hasta el año 2015 de Buenas Prácticas para Alojamientos Rurales, pero dicho programa se encuentra discontinuado. En consecuencia, las alternativas posibles para los prestadores del sector se limitan a herramientas generales —como las Directrices de Competitividad para organizaciones turísticas o programas aplicables a alojamientos— que no están diseñadas de manera específica para esta tipología.

En este contexto, si bien existen a nivel institucional múltiples instrumentos orientados a promover la sostenibilidad en la actividad turística, no se registra su adopción formal por parte de las empresas de turismo rural de la Provincia. El cruce entre registros oficiales permite afirmar que, al momento del estudio, la gestión de la sostenibilidad en este segmento no se encuentra estructurada a través de programas sistemáticos reconocidos por los organismos competentes.

CONCLUSIÓN

El recorrido realizado permite advertir una tensión que atraviesa todo el trabajo: mientras la sostenibilidad ocupa un lugar central en el plano discursivo e institucional del turismo, su traducción en herramientas específicas y, sobre todo, en prácticas formalizadas dentro del sector de turismo rural de Mendoza resulta prácticamente inexistente.

No se trata únicamente de constatar que los once prestadores registrados no han implementado programas del Sistema Argentino de Calidad Turística ni del sistema provincial. Ese dato, por sí solo, sería apenas descriptivo. Lo que emerge del análisis es algo más estructural: la modalidad turismo rural no aparece claramente interpelada por las herramientas disponibles. Las iniciativas internacionales tienden a orientarse a destinos o políticas públicas; el sistema nacional ofrece instrumentos generales; el sistema provincial concentra sus programas en el sector alojamiento. En ese entramado, el turismo rural queda diluido dentro de categorías más amplias, sin un dispositivo específico que dialogue con sus particularidades productivas y territoriales.

En este sentido, la ausencia de implementaciones no puede interpretarse exclusivamente como una falta de iniciativa empresarial. También puede leerse como el resultado de una oferta institucional que no termina de configurar un marco operativo ajustado a esta modalidad. La discontinuidad de las Buenas Prácticas para Alojamientos Rurales refuerza esa idea: existió un antecedente específico, pero hoy no hay una herramienta equivalente que ocupe ese lugar.

Así, el trabajo pone en evidencia una brecha entre el consenso conceptual en torno a la sostenibilidad y su operativización concreta en un segmento que, por definición, se vincula estrechamente con el territorio, la producción primaria y las comunidades locales. Esa brecha abre interrogantes que exceden este estudio: si el problema radica en el diseño de las políticas públicas, en las condiciones estructurales del sector, en la escala de los emprendimientos o en una combinación de estos factores.

Lo que sí puede afirmarse es que, en el estado actual de situación, la sostenibilidad en el turismo rural mendocino aparece más como un principio enunciado que como una estrategia de gestión sistemáticamente implementada. Allí reside, probablemente, el principal hallazgo del trabajo

BIBLIOGRAFÍA

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente. Naciones Unidas. (1987) *Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo*.

Decreto 50/2019, Anexo II, Estructura organizativa de la Administración Pública Nacional. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires.

Decreto Reglamentario N° 298/16 de la Ley Provincial N° 8845, Creación del Ente Mendoza Turismo (EMETUR). <https://www.mendoza.gov.ar/turismo/wp-content/uploads/sites/20/2018/08/LEY-N%C2%BA-8845-ENTE-MENDOZA-TURISMO-EMETUR-2016.pdf>

Dirección Nacional de Desarrollo Territorial Rural. (s.f.). *Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR)*. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_desarrollo_territorial_rural/d_gestion_territorial/

Greenpeace. (s.f.) *Es momento de repensar la sustentabilidad*.

https://unite.greenpeace.org.ar/sk/landing-sustentabilidad/?utm_

Hidalgo, Isabel Carrillo. *Sostenibilidad y desarrollo sostenible. Una aproximación a la gestión del turismo y la empresa turística. Herramientas y modelos para su evaluación*. (2020). Máster Universitario en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo, Universidad de Jaén.

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (s.f.). *Concurso Nacional de Turismo Rural Bases y Condiciones*. https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_bases_y_condiciones_-_concurso_turismo_rural.pdf

Ley N° 25.997, Ley Nacional de Turismo. (2005). Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires.

MALDONADO, Carlos. (2005). *Pautas metodológicas para el análisis de experiencias de turismo comunitario*. Serie Red de Turismo Sostenible Comunitario para América Latina (REDTURS). Organización Internacional del Trabajo.

Ministerio de Turismo de la Nación. (2017). *Glosario de turismo rural*. Tesouro.

Secretaría de Turismo. (2008). *Plan Nacional de Calidad Turística*.

http://www.infoleg.gob.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno29-12-2008-1.htm

Subsecretaría de Turismo de Mendoza. (2001) *Turplan 1*. Gobierno de Mendoza.

Subsecretaría de Turismo de Mendoza. (2007) *Turplan 2*. Gobierno de Mendoza.

Secretaría de Turismo de Mendoza. (2006). *Resolución N° 208*.

UNWTO. (s.f.) *Desarrollo Sostenible*. <https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible>